

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОЩНОСТИ И МОМЕНТА ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Хикматов Р.С.

Жамолиддинов Б.З.

Ташкентский государственный транспортный университет,

Саидумаров А.Р.

ООО “Научно-исследовательский центр транспорта” при Министерстве
транспорта Узбекистан

Аннотация: В данной статье описываются насколько влияет температура окружающей среды на мощность и крутящий момент двигателя, а также представлены ряд формул, с помощью которых предлагается приводить мощность и удельный расход топлива к стандартным атмосферным условиям.

Ключевые слова: двигатель, температура, мощность, крутящий момент, расход топлива

Введение

В результате изменения атмосферных условий изменяется весовое количество воздуха, поступающего в цилиндры двигателя внутреннего сгорания, что естественно, влияет на рабочий процесс и в конечном счете на развиваемую двигателем мощность.

В процессе эксплуатации двигателей внутреннего сгорания в различных климатических условиях выявлено, что эти условия заметно сказываются на производительности автомобилей. Поэтому учет влияния метеорологических условий на эксплуатационные показатели автотранспорта имеет важное практическое значение.

К настоящему времени вопрос о влиянии атмосферных условий на мощность и экономичность двигателей изучен достаточно подробно, что нельзя сказать о разработках общего метода расчета этого влияния. В соответствующей литературе описывается ряд формул, с помощью которых предлагается приводить мощность и удельный расход топлива к стандартным атмосферным условиям.

Цель исследования. Исследование изменения эффективной мощности и крутящего момента двигателя внутреннего сгорания при повышении температуры окружающей среды.

Методология исследования. К числу основных методов исследования и анализа, применяемых при выполнении статьи, относятся: метод регрессионного и корреляционного анализа, теоретический анализ эксплуатационных данных.

Анализ состояния вопроса

В результате воздействия на АТС высокой температуры окружающей среды происходит нарушение режима работы агрегатов и узлов автомобиля, а также теплового состояния двигателя.

Опытом эксплуатации автомобилей с дизельными двигателями в условиях жарко-сухого климата установлено, что эти условия заметно отрицательно сказываются на мощностных и экономических показателях дизельного двигателя.

Глубокие исследования по определению влияния климатических особенностей Центрально-азиатского региона на работу и характеристики двигателя приведены в работах С.М.Кадырова [74, 75]. Сделан вывод о необходимости производства двигателей в южном исполнении. Отмечено, что высокая температура и низкое давление окружающей среды приводит к снижению наполнения цилиндра свежим зарядом. Недостаточное наполнение вызывает повышение теплового состояния двигателя, а высокая температура еще больше способствует его перегреву. При таких условиях смазывающая способность масла снижается, в результате чего возможно возникновение граничного трения, при котором увеличивается усилие на прокручивание двигателя (рис.П.1.19). К тому же, если масло сильно загрязнено в результате высокой запыленности воздуха, внутренние потери резко возрастают, а механическое к.п.д. снижается. При работе двигателей в этих условиях может резко возрасти тепловая напряженность его деталей.

Влияние температуры окружающей среды на показатели дизеля ЯМЗ-236 при номинальной частоте вращения и постоянном положении рейки насоса, соответствующем полной подаче топлива показано на рис.П.1.20 а.

Если, при каждом значении температуры окружающей среды, ограничивать величину цикловой подачи топлива на уровне, обеспечивающем предельное по допустимой дымности ОГ (Д%) значение среднего эффективного давления, что примерно соответствует работе с постоянным

коэффициентом избытка воздуха, ухудшение топливной экономичности будет значительно меньше (рис.П.1.20 б), а снижение мощности ДВС возрастает до 3...3,5% на каждые 100С повышения температуры окружающей среды.

Повышение температуры окружающей среды, низкая влажность и высокая запыленность воздуха, интенсивная солнечная радиация приводит к снижению эффективности системы охлаждения [75].

О необходимости совершенствования системы охлаждения и системы питания также отмечены в работах [1, 2, 6, 29, 30, 43, 81, 95].

Как показали исследования З.И.Лейбзона и др. [99], при работе дизельного двигателя на всем диапазоне частоты вращения коленчатого вала от 1100 до 2100 мин⁻¹ с повышением температуры воздуха на впуске зафиксировано заметное падение эффективной мощности. Так, при работе на режиме 1100 мин⁻¹ в результате повышения температуры воздуха от +19 до +850С эффективная мощность понизилась на 14% (рис.П.1.21). Повышение температуры воздуха с +8,6 до +78,60С при 2100 мин⁻¹ привело к падению эффективной мощности на 15%.

Такое же падение эффективной мощности происходило и на остальных скоростных режимах. Уменьшение эффективной мощности дизельного двигателя на каждые 100С повышения температуры воздуха на впуске, на всем диапазоне оборотов (от 1100 до 2100 мин⁻¹) составило в среднем 2%.

Вследствие того, что при постоянном для каждого скоростного режима часовом расходе топлива, удельный расход топлива обратно пропорционален эффективной мощности, повышение температуры воздуха на впуске привело к соответствующему увеличению удельного расхода топлива.

При работе двигателя на режиме 1100 мин⁻¹ с повышением температуры воздуха на впуске с +19 до +850С удельный расход топлива увеличился на 16% (рис.П.1.21). В результате повышения температуры воздуха на впуске с +8,6 до +78,60С при 2100 мин⁻¹ удельный расход топлива увеличился на 12%. На остальных скоростных режимах с повышением температуры воздуха на впуске происходило практически такое же увеличение удельного расхода топлива.

В другой работе [75], отмечается, что повышение температуры атмосферного воздуха на каждые 100С приводит к снижению индикаторного КПД и мощности двигателя на 1,5...2% (рис.П.1.22).

На рис.П.1.23 приведены результаты исследований дизельного двигателя в специальной климатической камере при изменении температуры окружающей среды и относительной влажности воздуха [27]. Показано относительное

изменение индикаторного КПД, эффективной мощности N_e , удельного эффективного расхода топлива. За единицу приняты значения указанных параметров на номинальной мощности при нормативных условиях ($T_{окр} = 200^{\circ}\text{C}$, $\varphi = 70\%$).

Как видим, при изменении температуры сухого воздуха ($\varphi = 0$) от $+20$ до $+550^{\circ}\text{C}$, η и N_e уменьшаются на 5%, а с повышением $T_{окр}$ уменьшается мощность дизельного двигателя даже при низменной цикловой подаче топлива.

Аналогичные результаты получены при испытаниях тракторного дизельного двигателя [51]. Так, на рис.П.1.24. показано изменение показателей тракторного дизельного двигателя в зависимости от температуры воздуха при выпуске, при постоянной цикловой подаче топлива.

На рис.П.1.25 показаны результаты экспериментальной оценки влияния $T_{окр}$ на показатели тракторного дизельного двигателя при условии $N_e = \text{const}$. Качественно здесь наблюдается уже описанная выше картина. Условия $N_e = \text{const}$ с повышением поддерживается за счет возрастания часового расхода топлива $B\eta = N_e \cdot g_e$, т.е. за счет ухудшения топливной экономичности дизельного двигателя.

На рис.П.1.26 показано влияние $T_{окр}$ на нагрузочную характеристику рассматриваемого дизельного двигателя. При этом хорошо видно, что зависимость показателей дизельного двигателя от $T_{окр}$ на номинальном режиме лишь повторяется на других режимах нагрузочной характеристики: с повышением $T_{окр}$ ухудшается топливная экономичность.

В работе [72] показывается, что повышение температуры окружающей среды в диапазоне от $+20$ до $+300^{\circ}\text{C}$ вызывает уменьшение мощности (крутящего момента) дизельного двигателя на 15% (рис.П.1.27).

Таким образом, повышение температуры окружающей среды и уменьшение относительной влажности воздуха в условиях жаркого климата отрицательно влияет на рабочий процесс и, в конечном счете, на выходные показатели двигателя.

Исходя из всего вышеизложенного, можно считать, что к настоящему времени вопрос о влиянии атмосферных условий на мощность и экономичность двигателей изучен достаточно подробно, однако результаты в известной степени не одинаковы в зависимости от степени этого влияния, хотя все работы подчеркивают официальность повышения температуры окружающей среды.

Результаты исследования

В начале следует установить возможность объяснения падения мощности и оценку увеличения расхода топлива с помощью теоретического исследования, которое должно позволить объяснить причины этих изменений при повышении $T_{окр}$ и дать расчетную оценку степени этого изменения. Кроме, этого теоретические исследования должны на пути исправления этого недостатка рабочего процесса современных двигателей.

Вполне очевидно, что изменение температуры окружающей среды меняет плотность воздуха и, следовательно, весовое количество воздуха, поступающего в цилиндры двигателя внутреннего сгорания, что естественно влияет на рабочий процесс и, в конечном счете, на развиваемую двигателем мощность.

В процессе эксплуатации двигателей внутреннего сгорания в различных климатических условиях выявлено, что эти условия заметно сказываются на производительности автомобилей. Поэтому учет влияния метеорологических условий на эксплуатационные показатели автотранспорта имеет важное практическое значение.

К настоящему времени вопрос о влиянии атмосферных условий на мощность и экономичность двигателей изучен достаточно подробно, что нельзя сказать о разработках общего метода расчета этого влияния. В соответствующей литературе описывается ряд формул, с помощью которых предлагается приводить мощность и удельный расход топлива к стандартным атмосферным условиям.

Согласно работа В. Ю. Гиттиса [1], все эти формулы можно разделить на две принципиально различные группы.

Первую группу составляют формулы, в которых изменение эффективной мощности в зависимости от давления и температуры воздуха на впуске принимается пропорциональным относительному изменению плотности воздуха:

$$N_e = N_{e0} \cdot \frac{P_{\&}}{P_{\&0}}, \quad (1)$$

где $P_{\&}$ и $P_{\&0}$ – соответственно текущее и приведенное к нормальным условиям значения плотности воздуха.

К этой же группе относятся и формулы приведения, рекомендуемые ГОСТом 10488:

$$\mathcal{N}_e = \mathcal{N}_{e0} \frac{\mathcal{P}_0 - \mathcal{P}_s}{746}, \quad (2)$$

Где \mathcal{P}_0 – атмосферное давление (в стандартных условиях); \mathcal{P}_s – парциальное давления водяного пара.

Формула этой группы недостаточно точно показывает реальную картину. Так, при сохранении в двигателе постоянным коэффициента избытка воздуха α_0 и изменении плотности атмосферного воздуха мощность трения двигателя изменяется так же, как и индикаторная мощность, т.е. прямо пропорционально $\mathcal{P}_{0\ell}$. Однако эти допущения недостаточно корректны, так как, согласно данным исследователей [3], мощность трения мало зависит от давления и температуры атмосферного воздуха.

Ко второй группе относятся формулы, в которых изменения мощности и удельного расхода топлива нелинейно пропорциональны по отношению к плотности воздуха. Они более точно учитывают влияние температуры окружающей среды на мощностные и экономические показатели ДВС.

Наиболее совершенными являются формулы Т. М. Мелькумова [2] и В. В. Махалдиани. В них не только отражена зависимость приведенной мощности от механических потерь, но и показана, что формулы приведения для разных законов регулирования подачи топлива в дизеле получаются принципиально разными. Так, при $\alpha_0 = const$ предлагается формула:

$$\mathcal{N}_e = \mathcal{N}_{e0} \left[\frac{\frac{\mathcal{P}_\ell \sqrt{\frac{T_{\ell 0}}{T_\ell}}}{\mathcal{P}_{\ell 0} \sqrt{\frac{T_{\ell 0}}{T_\ell}}}}{\eta} - \left(\frac{1}{\eta_{m0}} - 1 \right) \right], \quad (3)$$

где η_{m0} – механический к.п.д. двигателя; \mathcal{P}_ℓ – давление воздуха на впуске; T_ℓ – температура воздуха на впуске.

При постоянном часовом расходе топлива рекомендуется следующая формула:

$$\mathcal{N}_e = \mathcal{N}_{e0} \left[\frac{\frac{\mathcal{P}_\ell \sqrt{\frac{T_{\ell 0}}{T_\ell}} \left(\frac{4,77}{\alpha_0} \frac{\mathcal{P}_\ell}{\mathcal{P}_{\ell 0} \sqrt{\frac{T_{\ell 0}}{T_\ell}}} \right)}{\eta_{m0} \left(\frac{4,77}{\alpha_0} - 1 \right)}} - \left(\frac{1}{\eta_{m0}} - 1 \right) \right] \quad (4)$$

Из расчетных зависимостей становится очевидным, что массовый заряд цилиндра воздухом в дизеле меняется пропорционально $\sqrt{\frac{T_{\beta 0}}{T_{\beta}}}$, т.е. коэффициент наполнения дизеля при повышении T_{β} возрастает. Однако, по данным Д.А.Портнова [3], коэффициент наполнения дизелей мало меняется с повышением температуры воздуха, поступающего в цилиндр двигателя.

Таким образом, для более глубокого изучения влияния температуры окружающей среды на коэффициент наполнения воздухом цилиндра необходимо осуществлять исследования взаимодействия температуры окружающей среды и температуры подкапотного пространства. Дело в том, что наполнение цилиндров двигателей воздухом производится из подкапотного пространства, а коэффициент наполнения цилиндров зависит именно от температуры подкапотного пространства. Это положение правомерно и при исследовании карбюраторных двигателей.

У ряда автомобилей с дизельными двигателями забор воздуха производится непосредственно из окружающей среды. Поэтому при исследовании коэффициента наполнения воздухом цилиндров следует учитывать конструктивные особенности системы питания двигателей, в том числе и место расположения воздухозаборника.

В отличие от оценки В.Ю.Гиттиса применяются и другие зависимости, которые основываются (наряду с определением изменения номинальной мощности) на нахождении показателей дизеля по нагрузочным характеристикам. Это более сложные методы, но они имеют большую точность и применимость для настоящего исследования, так как позволяют оценить изменения мощностных и экономических показателей по внешней скоростной характеристике двигателя.

Мощность дизельного двигателя внутреннего сгорания определяется по формуле

$$\mathcal{N}_i = \frac{G_T \cdot H_u \cdot \eta_i}{2650}, \quad (5)$$

где \mathcal{N}_i – индикаторная мощность, кВт; G_T – часовой расход топлива, кг/ч; H_u – низшая теплотворная способность топлива, кДж/кг; η_i, η_{i0} – индикаторный к.п.д. при исследуемых и стандартных условиях.

При работе на конкретном топливе и изменении атмосферных условий \mathcal{N}_i изменяется согласно часовому расходу топлива G_T и индикаторному к.п.д. η_i . дифференцируя уравнение (5) и переходя к конечным отрезкам, получим:

$$\Delta \mathcal{N}_i = \frac{H_u}{2650} (G_T \cdot \Delta \eta_i + \eta_i \cdot \Delta G_T) \quad (6)$$

Для определения относительного изменения величины индикаторного к.п.д. используют выражения:

$$\bar{\eta}_i = \frac{\eta_i}{\eta_{io}} = 1,2 - 0,2 \frac{\mathcal{P}_{\&o}}{\mathcal{P}_{\&}};$$

$$\Delta \eta_i = 1 - \frac{\eta_i}{\eta_{io}}; \quad (7)$$

$$\frac{\mathcal{P}_{\&o}}{\mathcal{P}_{\&}} = \left(\frac{T_o}{T}\right)^{0,75} \cdot \frac{P_o}{P} \cdot \frac{2,65 - \psi_o}{2,65 - \psi}; \quad (8)$$

где ψ , ψ_o – показатели влияния влажности при исследуемых и стандартных атмосферных условиях соответственно; P – атмосферное давление при исследуемых условиях; T , T_o – температура окружающей среды при исследуемых и стандартных условиях соответственно.

$$\psi = \varphi \cdot 10^{-6} (T - 273)^{1,63 + 3,75 \cdot 10^{-3} (T - 273)};$$

$$\psi_o = \varphi_o \cdot 10^{-6} (T_o - 273)^{1,63 + 3,75 \cdot 10^{-3} (T_o - 273)};$$

где φ , φ_o – относительная влажность воздуха при исследуемых и стандартных атмосферных условиях соответственно.

Приближенно относительное изменение часового расхода топлива подсчитывается по зависимости:

$$\bar{G}_T \frac{G_T}{G_{To}} = 1,5 - 0,5 \frac{\mathcal{P}_{\&o}}{\mathcal{P}_{\&}};$$

$$\Delta G_T = 1 - \frac{G_T}{G_{To}} \quad (9)$$

Более точно изменение G_T рассчитывается через изменение вязкости топлива:

$$\Delta G_T = 1 - \left[\exp \left(\frac{T_o - T}{T_o \cdot T} \right) \right]^{0.0625} \quad (10)$$

Если пренебречь изменением атмосферных давлений и относительной влажности, то:

$$\bar{\eta}_i = 1,2 - 0,2 \left(\frac{T_i}{T_o} \right)^{0,75} \quad (11)$$

$$\bar{G}_T = 1,5 - 0,5 \left(\frac{T}{T_o} \right)^{0,75} \quad (12)$$

Тогда зависимость (6) переписывается в виде

$$\Delta \mathcal{N}_i = \frac{H_u}{2650} \left\{ G_T \left[0,2 \left(\frac{T}{T_o} \right)^{0,75} - 0,2 \right] + \eta_i \left[0,5 \left(\frac{T}{T_o} \right)^{0,75} - 0,5 \right] \right\} \quad (13)$$

или

$$\Delta \mathcal{N}_e = \frac{H_u}{2650} (G_T \cdot \Delta \eta_e + \eta_e \cdot \Delta G_T) \quad (14)$$

Согласно работе [4] по аналогии с формулой (6) находим:

$$\Delta \mathcal{N}_e = \frac{H_u}{2650} (G_T \cdot \Delta \eta_e + \eta_e \cdot \Delta G_T) \quad (15)$$

$$\Delta \mathcal{N}_e = \frac{H_u}{2650} \left\{ G_T \left[0,2 \left(\frac{T}{T_o} \right)^{0,75} - 0,2 \right] + \eta_e \left[0,5 \left(\frac{T}{T_o} \right)^{0,75} - 0,5 \right] \right\} \quad (16)$$

$$\Delta \mathcal{N}_e = \frac{H_u}{2650} \left\{ G_T \left[0,2 \left(\frac{T}{T_o} \right)^{0,75} - 0,2 \right] + \eta_e \left[1 - \left\{ \exp \left(1300 \frac{T_o - T}{T_o} \right) \right\}^{0,0625} \right] \right\} \quad (17)$$

С помощью этих формул с достаточной точностью определяется изменение мощности дизельного двигателя для различных температур окружающей среды.

Выводы

Таким образом, зная внешнюю скоростную характеристику дизельного или карбюраторного двигателя, по формулам (17) и (18) рассчитывается изменение мощности в зависимости от температуры окружающей среды. После этого строится зависимость $\mathcal{M}_e = f(\omega_e)$ для данной температуры и аппроксимируются коэффициенты a , b , c уравнения трехчлена второй степени вида

$$\mathcal{M}_e = a\omega_e^2 + b\omega_e + c$$

Которое с достаточной точностью аналитически описывает характеристику $\mathcal{M}_e = f(\omega_e)$

Для оценки достоверности полученных зависимостей производилась сравнение с данными полученными различными исследователями при экспериментальных исследованиях [1].

Сравнительные данные свидетельствуют об адекватности предлагаемых зависимостей.

Список литературы

- 1- Кульмухамедов Д.Р. Научные основы повышения эффективности автотранспортных средств в условиях жарко-сухого климата. Монография. Ташкент: «Тафаккур қаноти». 2018. - 304с.
- 2- Загарин Д.А., Кульмухамедов Д.Р. Определения влияния температуры окружающей среды на скорстную характеристику двигателя. Сборник материалов международного научно-технического семинара «Глобальное партнерство-как условие и гарантия устойчивого развития», ТИПСЭАД Ташкент 22-23 октябрь 2019 г. Стр. 20-23
- 3- Грехов Л.В. Топливная аппаратура и системы управления дизелей / Л.В.Грехов, Н.А. Иващенко, В.А.Марков. М.: Легион-Автодата, 2005. -344с.
- 4- Карнаухов В.Н., Карнаухов О.В. Определение эффективного удельного расхода топлива для разных типов двигателей с учетом плотности,

давления и температуры воздуха // Вестник Курганской ГСХА. - 2016. - №4. Стр. 73-75.

5- Карнаухова И.В. Экономия топлива при эксплуатации грузовых автомобилей за счет корректирования параметров воздуха на входе в двигатель. Автореферат на соискание учёной степени кандидата технических наук. Тюмень, 2018.

6- Кульчицкий А.Р. Токсичность автомобильных и тракторных двигателей / А.Р.Кульчицкий. – Владимир: Изд-во Владимирского гос. Универ., 2000. -256с.